

Sustentabilidade e eficiência na cadeia produtiva do café: implementação do Modelo Lean-Green com pequenos produtores

Isadora Bernardo Rezende – 8º período – Engenharia de Produção – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Bolsista do Programa Mitacs Globalink – isadora.rezende1@estudante.ufla.br

Juan Francisco Nunez – Docente – Meio Ambiente, Agricultura e Geografia – Bishop's University / Canadá – jnunez@ubishops.ca

Geandra Alves Queiroz – Docente – Engenharia de Produção – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – geandra.queiroz@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

A abordagem Lean-Green consiste na integração de duas vertentes: o Lean, originado na fabricação de automóveis, cujo foco é a eliminação sistemática de desperdícios e o aumento da eficiência operacional; e o Green, voltado à sustentabilidade ambiental, priorizando a redução de impactos ecológicos, o uso racional dos recursos naturais e a adoção de práticas responsáveis. Tal integração é vista como estratégia para tornar processos produtivos mais sustentáveis, conciliando custos, produtividade, energia e impactos ambientais. Nos últimos anos, observa-se um aumento significativo de estudos que relatam a aplicação de práticas Lean-Green em setores variados, como manufatura, saúde, logística e serviços. No entanto, a adoção dessas práticas no agronegócio ainda é pouco explorada. Diante dessa lacuna, esta pesquisa se trata de uma revisão sistemática da literatura, com o objetivo de mapear as publicações que abordam a implantação de práticas Lean-Green na Agricultura. Após a busca nas bases de dados SCOPUS e Web of Science, utilizando a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados um total de 40 artigos científicos, os quais estão sendo analisados. Os resultados preliminares indicam que a maioria das publicações está concentrada em países como Brasil, África do Sul, Suécia, Uganda, o que evidencia uma inicial, porém crescente, implantação de práticas Lean-Green na agricultura. Os principais métodos de pesquisa encontrados foram estudos de caso com abordagem aplicada, refletindo a necessidade de adaptação das práticas Lean-Green às especificidades de cada cadeia produtiva do agronegócio. Além disso, observou-se que o primeiro artigo identificado nessa temática foi publicado apenas em 2018, o que confirma o caráter emergente desse campo de investigação. Os estudos analisados abordam setores como horticultura, fazenda de laranja, cadeia de laticínios e viticultura, mas evidenciam uma concentração temática limitada, deixando de fora diversas outras culturas e segmentos do agronegócio. Portanto, os achados deste estudo revelam uma lacuna importante na literatura, com escassez de investigações aprofundadas sobre Lean-Green na agricultura, especialmente em cadeias produtivas específicas, o que reforça a necessidade de mais pesquisas empíricas que avaliem os benefícios, desafios e adaptações necessárias para a aplicação efetiva dessas práticas no contexto agrícola.

Palavras-Chave: Lean-Green; Sustentabilidade; Eficiência operacional.

Instituição de Fomento: Programa Mitacs Globalink e Bishop's University.

**CONGRESSO
UNIFICADO
DA UFLA** 2025

São Sebastião do Paraíso
10 a 14 de novembro de 2025

O papel da universidade no avanço dos ODS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU – Organização das Nações Unidas

Agradecimentos: Agradecemos ao Mitacs Globalink pela aprovação e financiamento deste projeto, bem como à Bishop's University pela parceria e apoio fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa.

Link do pitch: https://youtu.be/vb2WafzOiUQ?si=5dyk_TGyOKLuaBuZ